

УДК 378.147:004.9

Веприк Світлана

доцент кафедри інформатики

Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-9886-4103>

Белозьорова Елла

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ВМІННЯ РОЗРОБЛЯТИ ТА КРИТИЧНО САМООЦІНЮВАТИ МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Анотація. У даній статті розглянуто компетентності, які мають бути сформовані у майбутніх вчителів, та наведено приклади завдань, що сприяють формуванню вміння розробляти та критично оцінювати мультимедійні презентації.

Ключові слова: презентація; розробка; самооцінювання; майбутні вчителі.

Постановка проблеми. У сьогоденні гостро постають питання організації навчального процесу учнів, активізації та мотивації їхнього навчання. Застосування вчителями інтерактивності є сучасним технічним засобом навчання здобувачів освіти, який допомагає активізувати освітній процес, прискорити швидкість сприйняття та примножити розуміння і глибину засвоєння навчального матеріалу. Сприяють такому впровадженню інтерактивності та наочності у навчальній процес мультимедійні презентації. Тому стає актуальним питання навчання майбутніх вчителів розробці різних видів презентацій із використанням всього спектру їх можливостей і дидактичного потенціалу.

Метою статті є аналіз професійних компетентностей, які формуються у майбутніх учителів при навчанні розробляти мультимедійні презентації різного призначення із застосуванням

можливостей сучасних цифрових технологій, критично їх оцінювати і самооцінювати, ефективно використовувати в організації власної професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Вимоги до компетентностей та функціональних обов'язків майбутніх педагогічних і науково-педагогічних працівників, що визначені у професійних стандартах та освітніх програмах [1-4], висувають актуальні питання щодо навчання майбутніх вчителів за допомогою різноманітних електронних ресурсів розробці різних видів презентацій (слайдових, інтерактивних, потокових тощо) з використанням та врахуванням всіх дидактичних та технічних можливостей. Майбутніх вчителів також необхідно навчати обирати сервіси, які будуть зрозумілими всім учасниками навчального процесу, легкими у застосуванні і достатньо універсальними. Але особливо зазначимо про необхідність вмінь критично обирати матеріал, оцінювати та самооцінювати власні результати.

Професійні стандарти «Вчитель закладу загальної середньої освіти» [1], «Викладачі закладів вищої освіти» [2], проекти стандартів вищої освіти України галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» [4], на основі яких розробляються освітні програми «Інформатика в закладах освіти» [3], містять перелік та опис професійних компетентностей і функціональних обов'язків викладачів та вчителів. Процеси навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти є наскрізними і формують у випускників (майбутніх вчителів) обов'язкові загальні, спеціальні фахові компетентності, які прописані у програмних результатах навчання, необхідних для виконання професійних функцій.

Формування у майбутніх вчителів певних компетентностей, до яких відноситься здатність застосовування на практиці знань, володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями в освітній діяльності, вміння здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, відбувається при навчанні розробці та оцінюванні презентацій різного науково-педагогічного призначення.

Протягом 2023-2024 навчального року було розроблено та впроваджено у навчальний процес здобувачів методико-дидактичні

матеріали щодо навчання розробці та оцінювання презентацій. Розроблений матеріал та різнопланові практичні завдання за результатами впровадження було проаналізовано, скореговано, оновлено та продовжено використовуватися у навчальному процесі майбутніх учителів для спеціальностей «014. Середня освіта» фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди у межах нормативних дисциплін та дисциплін вільного вибору інформатичної направленості, які викладаються на кафедрі інформатики.

Здобувачам пропонувалися завдання для опрацювання теоретичних питань (опанування таких понять, як мультимедіа, презентація, комп'ютерна презентація, мультимедійна презентація, слайдова презентація, потокова презентація), структурування і класифікація презентацій за різними критеріями (за способами опрацювання, за способами представлення та демонстрації, за інтерактивністю, за призначенням та змістом, за характером управління навчальною діяльністю учнів вчителем), ознайомлення з електронними ресурсами для створення презентацій різних видів.

Запропоновані завдання допомагали здобувачам навчатися правильно та ефективно обирати та опановувати електронними ресурсами для створення презентацій. Увага зверталась на визначення основних характеристик та можливостей використання і подальшого впровадження презентацій різних видів (слайдових, поточкових, інтерактивних) у власній професійній діяльності, використовуючи сучасні цифрові пристрої, програмне забезпечення, сервіси та технології.

Для навчання вмінню планування структури, підбору матеріалів відповідно до поставленої мети та аудиторії здобувачів пропонувалися завдання на визначення мети, змісту та структури презентацій за призначенням та змістом (презентації проекту, продукту, послуги, звіту, рекламно-інформаційні, презентація/портфоліо людини). Особливу увагу була спрямовано на завдання для формування вміння визначати мету, зміст, структуру та висновки презентацій для підтримки навчального процесу: пояснювально-ілюстративних презентацій, репродуктивних

презентацій, проблемних презентацій, дослідних презентацій. Подібні завдання сприяють формуванню таких компетентностей, як здатність відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів моделювати зміст навчання, добирати дидактичні матеріали для вивчення учнями окремих тем/розділів навчальної програми, добирати доцільні сучасні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами інформаційних технологій відповідно до визначених теми, мети і завдань уроку.

Для формування вміння формулювання мети та висновків у презентаціях було здобувачам запропоновані відповідні завдання на:

1. Аналіз та виправлення помилок формулювання мети і висновків запропонованих заздалегідь підібраних презентацій: 1) аналіз формулювання мети на відповідність сформульованої мети тематиці презентації та оцінювання мети за наявністю деталізації, чіткого і стислого формулювання або недосконалого формулювання, розпливчатості та багатослівності; 2) аналіз формулювання висновків на відповідність висновків змісту презентації та їх оцінювання: формулювання є довершеним або недосконалим, висновки є стислими і предметними або невиразними і багатослівними; 3) виправлення помилок у формулюванні мети та висновків з представленням власних варіантів формулювання.
1. Розробку та формулювання мети (чітко і стисло) та висновків (стисло і предметно) до підібраних та власних презентацій.

Було запропоновано клас завдань на опрацювання алгоритму дій розробки презентацій на різних її етапах: планування, визначення структури презентації, послідовності слайдів, змісту слайдів, визначення вимог до підбору та розробці презентаційного матеріалу, розробки самої презентації та підготовки її до демонстрації. Група таких завдань дає змогу сформувати навички критичного мислення, управління інформацією і здатність орієнтуватися в інформаційному просторі (здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності).

Велика увага приділялась навчанню майбутніх вчителів розробці різнопланових мультимедійних презентацій, які мають відповідати затвердженим ергономічним нормам та вимогам щодо структури та дизайну презентацій, враховувати санітарні норми використання презентацій у навчальній діяльності різних вікових груп здобувачів, прописаних у чинних нормативних документах. Завдання орієнтовані на визначення вимог та норм до оформлення слайдів презентації: вимог до формату слайдів; вимог до оформлення текстової інформації та ілюстративного матеріалу; вимог до оформлення числових значень, таблиць та представлення діаграм; вимог до застосування анімації; вимог до фону та кольорової гамми слайду. Такі завдання формують здатність організовувати безпечно освітнє середовище здобувачів освіти на уроці із дотриманням правил і рекомендацій щодо здоров'язбереження, застосовувати під час освітнього процесу правила безпеки життєдіяльності, санітарні правила та норми, засади раціональної організації праці та відпочинку при плануванні освітнього процесу.

Майбутні вчителі обов'язково мають вміти оцінювати презентації за різними критеріями, зокрема критеріями щодо дидактичних вимог, вимог до дизайну та ергономічних норм. Для формування цих вмінь запропоновано завдання для узагальнення норм та вимог для створення презентацій, опрацювання вмінь критично оцінювати та самооцінювати презентації за ергономічними критеріями, розробляти власні критерії оцінювання та самооцінювання презентаційних матеріалів і власних презентацій різного призначення для подальшого ефективного використання презентацій у власній професійній діяльності.

Майбутні вчителі мають навчатися створювати ефективні презентації для майбутньої діяльності, мають вміти підбирати матеріал відповідно до мети та завдань заняття, відповідно до вікових груп учнів. Для формування цих навичок пропонуються завдання з розробки презентаційного матеріалу, різних інтерактивних тематичних та пізнавальних презентацій, визначення дидактичного потенціалу презентацій при використанні у навчальній діяльності

учнів, аналізу та критичного бачення можливих переваг, недоліків і висновків щодо доцільності використання кожної презентації у навчальній діяльності учнів.

Результати розроблених презентацій за запропонованими завданнями обов'язково мають обговорюватися у групі, висуватися ідеї щодо можливих рішень, пропонуватися шляхи покращення та редагування вже створених презентацій, що сприяє формуванню у здобувачів вміння критикувати та спроможність сприймати критику, вмінню оцінювати та критично самооцінювати власну діяльність.

Висновки. Впровадження розробленого комплексу практичних завдань для навчання майбутніх вчителів розробці презентацій показало свою ефективність: здобувачі відповідальніше ставляться до створення цілеспрямованих презентацій та подальшому використанню у власній професійній діяльності, критично підходять до підбору матеріалів і розробці презентацій, їх оцінюванню і самооцінюванню за визначеними критеріями. Це вказує на необхідність продовжувати використання завдань у навчальному процесі майбутніх вчителів у межах викладання дисциплін інформатичної направленості.

Список використаних джерел

1. Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затверджено Наказом МОН України від 29 серпня 2024 р. № 1225 Режим доступу:
<https://mon.gov.ua/static-objects/mon/uploads/public/66e/806/fcb/66e806fcb90e2017837434.pdf>
2. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затверджено Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 Режим доступу: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf
3. Освітня програма «Інформатика в закладах освіти» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика), ухвалений протоколом № 5 Вченою радою ХНПУ імені Г.С. Сковороди від «25» квітня 2024 р. Режим доступу:

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_bakalavr/2024/Informatuka_v_zakladah_osvitu.pdf

4. Проєкт Стандарту вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), затверджено Наказом МОН України від 20.03.2023 р. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/gromadske-obgovorennya/2023/03/20/HO-proyekt.stand.VO.014-Serednya.osvita.na.druhomu-mahister.rivni.20.03.2023.doc>

TRAINING OF FUTURE TEACHERS SKILLS TO DEVELOP AND CRITICALLY SELF-ASSESS MULTIMEDIA PRESENTATIONS

Veprik S., Belozyorova E.

Abstract. This article examines the competencies that should be formed in future teachers, and provides examples of tasks that contribute to the formation of the ability to develop and critically evaluate multimedia presentations.

Keywords: presentation; development; self-assessment; future teachers.